

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

INTERNAL CONTROL AS A TOOL FOR MINIMIZING RISKS IN A TRADE ORGANIZATION

КУЛЯБИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА,
Вятский государственный университет.

ЗОНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА,
доцент,

Вятский государственный университет.

КОЗЛОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА,
доцент,

Вятский государственный агротехнологический университет.

KULIABINA ELENA VITALIEVNA,
Vyatka State University.

ZONOVA NADEZHDA SERGEEVNA,
Associate Professor,
Vyatka State University.

KOZLOVA LARISA ALEKSEEVNA,
Associate Professor,
Vyatka State Agrotechnological University.

В статье обосновывается необходимость более глубокого анализа сущности внутреннего контроля и его взаимосвязи с внутренним аудитом. Особый акцент делается на исследовании риск-ориентированного подхода построения системы внутреннего контроля. В частности, рассматривается концепция риск-ориентированного внутреннего контроля с использованием модели COSO, и обосновывается механизм ее применения в торговых компаниях. По результатам проведенного исследования выявлены основные перспективные направления развития системы внутреннего контроля в торговых организациях.

The article substantiates the need for a deeper analysis of the essence of internal control and its relationship with internal audit. Special emphasis is placed on the study of a risk-based approach to building an internal control system. In particular, the concept of risk-based internal control using the COSO model is considered, and the mechanism of its application in trading companies is justified. According to the results of the conducted research, the main promising directions for the development of the internal control system in trade organizations have been identified.

Ключевые слова: *система внутреннего контроля, внутренний аудит, оценка рисков, риск-ориентированный подход, бизнес-риски, бизнес-процессы, деловая активность.*

Key words: *Internal control system, internal audit, risk assessment, risk-oriented approach, business risks, business processes, business activity.*

Введение.

Высокая конкуренция на рынке продовольственных товаров, постоянный рост цен на товары и сложные механизмы ценообразования, проблемы с логистикой побуждают торговые организации формировать системы управленческого учета и внутреннего контроля, обеспечивающие эффективное ведение хозяйственной деятельности и сохранность имущества организации.

Отрасль торговли имеет свою специфику, которая проявляется в необходимости организации контроля за большими массивами товарно-материальных потоков и связанными с ними денежными потоками, сложной системой ценообразования, необходимостью выстраивания материальной ответственности, обеспечения своевременности и сохранности товара в системе логистики. Роль внутреннего контроля особенно возрастает в условиях финансовой неопределённости при работе с большим количеством контрагентов, недобросовестной конкуренции, что вынуждает руководителей искать внутренние резервы применяя новые формы и методы минимизации рисков. Однако, в российской практике внедрение внутреннего контроля в торговых компаниях часто носит формальный характер или игнорируется. В этой связи возникает необходимость раскрыть более глубоко сущность и роль внутреннего контроля как инструмента минимизации рисков. В данной статье авторами поставлена цель исследовать и дать оценку существующим моделям и механизмам минимизации рисков в условиях функционирования внутреннего контроля в торговых компаниях.

Анализ современных публикаций.

Объективная оценка состояния системы внутреннего контроля, прогноз ее развития в сфере торговли основывается на аналитических исследованиях, источником для которых послужили публикации российских и зарубежных ученых, личные наблюдения и практические материалы, полученные авторами в ходе исследований.

Результаты изучения процессов создания и функционирования системы внутреннего контроля показывают, что в настоящее время нет единого понимания функционального содержания понятий «внутренний контроль» и «внутренний аудит» и их места в системе управления компанией. Об этом, в частности, свидетельствуют публикации российских и зарубежных специалистов в данной области и существующая практика принятия управленческих решений.

Наибольшее внимание привлекли работы следующих зарубежных ученых: Barton, Thomas L., William G. [2], Banham R. [4], Christopher J. [3], Walker [4], Файоль Анри [11], Питер Друкер [13], Д.К. Робертсон [14]. Среди отечественных исследователей, занимающихся теорией и практикой механизмов внутреннего контроля и аудита предприятий, следует выделить таких авторов как В.Ф. Палий [12], А.Д. Шерemet [17], Бурцева В.В. [8, 9], Н.Е. Васильева [10.], А.М. Сони́на [15], Гиниятова Р. [18].

Современная практика хозяйствования свидетельствует, что актуальность исследования по данной тематике не стала менее значимой. Исследование построено на изучении научной и периодической экономической литературы с использованием методов научного познания: диалектического; анализа и синтеза, сравнения.

Изучение научных работ зарубежных и российских ученых позволило сформулировать авторское понимание системы внутреннего аудита, его функционального наполнения и форм организации, дать критическую оценку специфики его функционирования в торговых компаниях.

В международной практике внутренний контроль является неотъемлемым элементом системы управления компанией, обеспечивая не только независимую оценку рисков, но и помогает руководству решать не менее важные стратегические задачи по рациональному использованию ресурсов и снижению их потерь, улучшению качества, повышению эффективности ведения бизнеса. В настоящее время сформировались различные модели и подходы к

построению внутреннего контроля, каждая из них раскрывает содержание и суть понятия «внутренний контроль» в зависимости от его места и роли в системе менеджмента. Их систематизация представлена в табл. 1.

Таблица 1. Научные подходы к определению «Внутренний контроль» в зарубежных источниках

Название документа	Определение понятия «Внутренний контроль»
Закон Sarbanes-Oxley US – SOX (США)	Под контролем понимается набор действий, связанных с подготовкой, проверкой и визированием финансовых документов, которые направлены на выявление несоответствий стандартам в этих документах.
Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея – Модель COSO (США)	Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджментом и другим персоналом организации, направленный на обеспечение разумной уверенности в достижении целей, связанных с операционной деятельностью, подготовкой отчетности и комплаенсом [19].
Guidance on the 8th EU Company Law Directive, Part 1, Part 2 (FERMA/ЕСПА)	Внутренний контроль – процесс, обусловленный организационной структурой, распределением потоков власти и обязанностей, людскими ресурсами и управленческими информационными системами и разработанный с тем, чтобы помочь организации достигнуть определенных целей и минимизировать вероятность наступления нежелательных событий. (документ Федерации европейских ассоциаций по управлению рисками (FERMA) и Европейской конфедерации институтов по внутреннему аудиту (the (ЕСПА))
Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations (документ Базельского комитета по банковскому надзору).	Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджментом и сотрудниками всех уровней. Это основа для обеспечения безопасности кредитной организации и устойчивости банковских операций
Международный институт внутренних аудиторов	Внутренний контроль – любые действия менеджмента, Совета и любых сторон направленные на управление рисками и повышение вероятности достижения поставленных целей и выполнения задач.

В международной практике понятие внутреннего контроля появилось почти два века назад. Французский ученый Анри Файоль, основатель классической школы управления дает следующее определение: «контроль – одна из функций управления компании, которая заключается в проверке соответствия всех хозяйственных процессов согласно принятым программам и установленным в компании принципам» [16, с. 120]. Целью контроля является выявление ошибок и заблуждений, исправление и избежание их повторения. Американский ученый П. Друкер считает, что «контролировать все означает не контролировать ничего». Контрольные процедуры должны быть максимально простыми и сводиться к минимуму для экономии трудозатрат и времени сотрудника [13, с. 24]. Авторитетный ученый в области аудита Дж. Робертсон считает, что система внутреннего контроля — это политика компании и процедуры, направленные на выявление и исправление существенных ошибок и предотвращение искажения информации, которые могут возникнуть в бухгалтерской отчетности [14, с. 134]. Изучение моделей и методик построения системы внутреннего контроля, предлагаемых

авторами различных зарубежных школ, позволило сделать вывод о предпочтении интегрированного подхода к построению системы внутреннего контроля, пониманию важности организации контроля и управления рисками на основе постоянного мониторинга по всем бизнес-процессам.

Знакомство с отечественными источниками по исследуемой теме показало, что среди российских авторов отсутствует единый подход к пониманию внутреннего контроля. Отдельные авторы отождествляют его с внутрихозяйственным контролем. В некоторых работах внутренний контроль отождествляется с внутренним аудитом или с контроллингом, в частности у Адамова Н.А., Элларян А.С. [6], Бурцева В.В. [9], Сони́на А. [15].

Разработка отечественных российских регламентов и стандартов в области бухгалтерского учета и аудита расширила и наполнила новым содержанием функции внутреннего контроля и аудита, рассматривая их как организацию и координирование действий, направленных на обеспечение сохранности активов, проверку надежности учетной информации, повышение эффективности операций и действий, следование предписанной политике и процедурам организации.

Изучение различных подходов к понятию внутреннего контроля и внутреннего аудита российских ученых Адамова Н.А. [6], Бурцева В.В. [8], Сони́на А. [15] и других авторов позволило выявить их взаимосвязь, сходство и различие.

Внутренний контроль – это система, разработанная и поддерживаемая руководством компании, обеспечивающая достижение поставленных бизнес-целей при соблюдении политики компании и требований законов. С помощью внутреннего контроля решаются задачи снижения финансовых, операционных рисков, предотвращения мошенничества и краж, повышения надежности финансовой документации и отчетности [9].

Взаимосвязь внутреннего контроля и аудита проявляется в том, что задачами внутреннего аудита тоже является проведение регулярных проверок отчетности и различных видов деятельности в компании для того, чтобы обнаружить и контролировать наиболее рискованные ситуации в стратегической, операционной финансовой сфере и вовремя на них реагировать. Таким образом, внутренний контроль и внутренний аудит объединяет конечная цель – увеличение стоимости компании.

Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля и аудита

Не смотря на общие цели и задачи ключевое различие между внутренним контролем и внутренним аудитом заключается в том, что внутренний аудит – это функция, которая обеспечивает независимую и объективную уверенность в том, что система внутреннего контроля и управления рисками организации функционирует эффективно, в то время как внутренний контроль – это реализованная система мероприятий компанией для обеспечения целостности финансовой и бухгалтерской информации и достижения стратегических и операционных целей [8]. Снижение рисков посредством надлежащего контроля и обеспечение достижения поставленных целей компании является целью внутреннего контроля; а проверка того, как работает система контроля, является целью внутреннего аудита. Основные элементы системы внутреннего контроля и аудита и их взаимосвязь можно представить в виде схемы.

Важным элементом в системы внутреннего контроля является управление рисками. В последнее время наблюдается повышенное внимание к концепции, разработанной Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея, получившей название «модель COSO». В основе системы внутреннего контроля модели COSO лежит взаимодействие её компонентов: контрольная среда, оценка рисков, контрольные мероприятия, информация и коммуникация, мероприятия по мониторингу. Раскрытие её содержания и оценку рисков можно встретить в работах Barton, Thomas L, Davidson C. [2], Walker P. [4] и российских ученых.

Анализ публикаций в данной области позволил авторам предложить концептуальную модель риска в системе внутреннего контроля (рис. 2).

Рис. 2. Модель риска в системе внутреннего контроля

Следует отметить, что современная бизнес-среда, как внутренняя, так и внешняя, очень динамична, и это отражается на скорости и масштабности изменения угроз и рисков. Торговые продовольственные предприятия сталкиваются с рисками самого широкого спектра: колебание покупательского спроса, ограниченные сроки хранения товара, сложности в поставках импортной плодоовощной продукции, трудности с кредитованием, хищением товара и фальсификацией отчетности, что негативно сказывается на результатах деятельности.

В этих условиях система внутреннего контроля является действенным механизмом по выявлению и снижению рисков торгового предприятия и способствует принятию эффектив-

ных управленческих решений. При этом, сама специфика предприятия определяет целесообразность выбора риск-ориентированного подхода к построению системы внутреннего контроля.

Многие авторы сходятся во мнении, что в организациях независимо от вида деятельности протекают бизнес-процессы и связанные с ними бизнес-риски, как результат определенных условий, событий, обстоятельств, действий или бездействий. Разделяя частично это мнение, мы полагаем, что бизнес-риски существенно зависят от отрасли и специфики деятельности организаций. В качестве аргументации данного тезиса, рассмотрим концептуальную модель построения системы внутреннего контроля на основе риск-ориентированного подхода для торговых организаций, разработанную на основе документа ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" [1]. Основными элементами этой модели являются:

1. *Внутренняя среда*: организационная независимость службы внутреннего контроля, прямое подчинение совету директоров; наличие положения о внутреннем контроле и кодекса этики; разработанные квалификационные требования в соответствии с профстандартом.

2. *Постановка целей*: выявление и анализ факторов риска и их взаимосвязи с бизнес-процессами; разработка рекомендации по их минимизации.

3. *Определение событий*: выявление наиболее значимых бизнес-процессов в деятельности компании и установление их приоритетов; определение перечня и вероятности возникновения рисков, актуальных для управления.

4. *Оценка рисков внутреннего контроля*: качественная оценка, связанная с выделением рисков, актуальных для управления; количественная оценка, представляющая стоимостную характеристику рисковых последствий при возможном наступлении рискового события.

5. *Средства контроля*: разработка методологии и технологии управления внутренним контролем, а также внутренних документов, регламентирующих порядок управления значимыми рисками внутреннего контроля.

6. *Мониторинг*: разработка критериев и методов по оценке эффективности внутреннего контроля.

7. *Информация и коммуникации*: разработка внутреннего документооборота, обеспечивающего своевременный сбор, документирование и передачу информации для обеспечения деятельности внутреннего контроля.

При их оценке следует провести анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на бизнес-процессы торговых компаний.

Использование данного подхода требует проведения внутреннего аудита бизнес-процессов предполагающего:

– Оценку текущего состояния предприятия в разрезе видов деятельности, технологических процессов;

– Выявление на базе данной оценки проблемных областей;

– Разработку мероприятий по оптимизации их на основе рационального использования имеющихся возможностей и ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и др.) в целях успешной реализации стратегии, а в случае необходимости ее корректировки.

По мнению авторов статьи, в торговых организациях необходимо стандартизировать процессы управления рисками и внутреннего контроля. В качестве одного из направлений совершенствования методического обеспечения внутреннего контроля может быть использован процессный подход. Механизм его реализации на примере торговой фирмы, торгующей продуктами питания, представлен на схеме (рис. 3).

Рис. 3. Схема функционирования системы внутреннего контроля на основе риск-ориентированного подхода

Выводы.

Изучение научных работ зарубежных и российских ученых позволило сформулировать авторское понимание системы внутреннего контроля, его функционального наполнения и форм организации, дать критическую оценку специфики его функционирования в торговых компаниях. Таким образом, система внутреннего контроля торговой организации создается как постоянно функционирующая система, которая направлена на обеспечение выполнения миссии данного предприятия и достижение задач, поставленных руководством. Внутренний контроль в организации, безусловно, становится одной из бизнес-функций, таких же важных, как управление бизнес-процессами и финансовым менеджментом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ: ред. от 26.07.2019: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020 // Российская газета. 2011. № 278. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855.
2. Barton Thomas L., William G. Shenkir, Paul L. Walker. Making Enterprise Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management. Financial Executive. 2001. 272 p.
3. Joe Christopher. The Failure of Internal Audit: Monitoring Gaps and a Case for a New Focus // Journal of Management Inquiry. 2018. Vol. 28(4). pp. 472-483.
4. Walker Paul L., William G. Shenkir, Thomas L. Barton. Enterprise Risk Management: Pulling It All Together. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. 2002. 163 p.

5. Адамов Н.А., Крылова Т.Д. Вопросы методологии внутреннего контроля в условиях рыночной экономики // Аудиторские ведомости. 2012. №5. С 126-128.
6. Адамов Н.А., Элларян А.С. Особенности технологий принятия управленческих решений в условиях возрастания предпринимательских рисков // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2014. №1 С.100-105.
7. Andreev V.D. Achieving economic security objectives of organizations through the use of the methodology of risk-based internal control and audit // Sochi Journal of Economy. 2017. Vol. 11. No. 2. pp. 82-89.
8. Бурцев В.В. Внутренний контроль в организациях: методологические и правовые аспекты // Аудиторские ведомости. 2002. №8. URL: <https://base.garant.ru/4054774>.
9. Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения // Менеджмент в России и зарубежом. 2002. № 4. URL: <https://www.mevriz.ru/articles/2002/4/1037.html>.
10. Васильева Н.Е. Стандарты и методы внутреннего аудита // Информационный бюллетень "Accounting Report". 2001. Вып. 4.2. С. 16-21.
11. Общее и промышленное управление. Файоль Анри // Перевод Б.В. Бабина-Кореня. Центральный институт труда. М., 1923. С. 126. URL: http://rntbcat.org.by/EK/dovoen_izd/faiol-1923.
12. Палий В.Ф. Модернизация экономики и совершенствование методологии бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет. 2010. № 3. С. 7-10.
13. Практика менеджмента / Питер Друкер. пер с англ. И. Веригина. М., 2015. С. 299. URL: <http://library.lgaki.info:404/2021>.
14. Робертсон Д.К. Аудит. Перевод с английского / Дж. Робертсон; Аудитор. Фирма «Контакт». М.: Инвест фонд, 1993. 495 с.
15. Сонин А. Внутренний контроль и внутренний аудит – необходимость для компании. URL: <http://gaap.ru/articles/49719>.
16. Файоль Анри. Общее и промышленное управление; пер. Б.В. Бабина-Кореня с предисл. А.К. Гастева. М.: Центральный институт труда, 1923. 122 с.
17. Шеремет А.Д. Некоторые проблемы развития аудита // Аудит. 2019. № 1. С. 2-9.
18. Гиниятов Р. Риск и контроль (модель COSO) // Институт внутренних аудиторов. URL: https://www.iiar-ru.ru/inner_auditor/publications/articles/upravlenie-riskami/r-giniyatov-risk-i-kontrol-model-coso.
19. COSO Internal Control Integrated Framework. URL: <http://www.coso.org/documents/internalcontrolintegratedframework>.

© Кулябина Е.В., Зонова Н.С., Козлова Л.А., 2024.